

KARAM KASALLIKLARINI MONITORING VA BASHORAT QILISH

Omonov Farxod Murodullayevich

II-bosqich magistranti

E-mail: omonovfarxod097@gmail.com

Аннотация: Зависимые заболевания Сурхондарвинской области в трёх статьях агротернические, биологические и химические способы распространения, первоначальный вред и меры противодействия ему. отражена информация о времени боя.

Ключевые слова: Капуста, болезнь, вредитель, время, распространение. повреждение агротехническими биологическими, химическими средствами, средствами борьбы с вредителями и т.д.

Abstract:In this article cabbage diseases in the conditions of Surkhondarya region the data of observations about its spread, damage and agrotechnical, biological and chemical control measures against it are reflected.

Key words: Cabbage, disease, blight, observations, spread, damage, yield, agrotechnical, biological, chemical, countermeasures, etc.

Kirish. Bugungi kunda xarqanday davlatning iqtisodiy rivojlanishida tayyor va yarim tayyor maxsulotlar exporti muxim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi ekisportining asosiy qismini esa yarim tayyor holdagi qishloq xo'jaligi maxsulotlari tashkil etadi. Bu maxsulotlar ichida karam yetakchi o'rinni egallamoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilning 9 oyi davomida O'zbekiston 11 ta xorijiy mamlakatlarga qiymati 18, 4 mln. AQSH dollariga teng bo'lgan karam eksport qilgan.

O'zbekiston eng ko'p karam eksport qilgan davlatlar:

Qozog'iston – 8,7 mln. Rossiya – 8,1 mln. Ukraina – 518,5 ming ,

Qirg'iz Respublikasi – 524,5 ming, Belarus – 475,8 ming, Boshqalar – 94,7 ming AQSH dollari. Ma'lumot o'rnida, 2020-yilning 9 oyida hududlar orasida Surxondaryo

viloyati eng ko'p ya'ni, qiymati 4 438,5 ming AQSH dollariga teng bo'lgan karam eksport qilgan. Bu ko'rsatkich jami karam eksportining 24,1 % ni tashkil etadi.

Ammo bu maxsulotlarni yetishtirish jarayonida turli kasalliklar, begona o'tlar, zararkunanda xashorotlar xosildorlikning keskin kamayishiga sababchi bo'lmoqda.

Pespublikamizning janubiy Surxondaryo viloyatining iqlimi keskin o'zgaruvchan (kontinental) bo'ib boshqa viloyatlardan havo harorati, tuproq- iqlim sharoiti bilan ancha farq giladi. Bundan tashqari, aksariyat hollarda qishi iliq bo'lishi tufayli qishloq xo'jaligi maxsulotlarining erta pishishiga sabab bo'ladi.

Surxondaryo viloyati sharoitida karamning erta pishar navlarining pishish fazasi asosan Baxor faslining boshlanishi yani mart oyining boshiga to'g'ri keladi. Surxondaryo viloyatida Mart oyi boshlarida yog'ingarchilik ko'p bo'lishi tufayli havoda va tuproqda namgarchilik yuqori bo'ladi va ko'plab turdagi kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi

KUZATISHLARNING NATIJALARI VA USULLARI

Kuzatishlar Surxondaryo viloyati Angor tumani Ilg'or maxallasi axoli yer maydonlarida ekilgan Green Shine F1 navida olib borildi. Kuzatishlar asosan Sh.T.Xo'jayev va boshqalar (2004) xammuallifligidagi "Insektisid, akarisid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalari"ga (II-nashir) binoan olib borildi.

NATIJARLAR

Karam nihol kasalliklari (jumladan "qorason") kompleks kasallik bo'lib, uni bir nechta zamburug'lar qo'zg'atadi. Ulardan eng keng tarqalganlari va jiddiy zarar yetkazadiganlari Rhizoctonia solani, va Fusarium spp., kamroq va/yoki ayrim mintaqalarda uchraydiganlari Olpidium brassicae, Pythium debaruanum va Plendumus lingam turlaridir. Olpidium brassicae va Pythium debaruanum odatda urug'palla va yosh nihollarni, Rhizoctonia solani Plendumus lingam va Fusarium spp., esa karamni butun o'suv davrida zararlaydi. Bulardan tashqari, keyingi bo'limlarda bayon etilgan fuzarioz, soxta un-shudring va kulrang chirish kasalliklari ham nihollarga ma'lum darajada ziyon keltiradi.

Ortiqcha tuproq namligi, past harorat va yorug'lik yetarli bo'lmasligi, keragidan ortiqcha (ayniqsa, sovuq suv bilan) sug'orish, nihollar juda zich bo'lishi, ular orasida shamol yaxshi yurmasligi, tuproq nordon bo'lishi, uning ustida qatqaloq hosil bo'lishi va nihollarni ko'chirib ekish kechikishi ular qorason bilan zararlanishi uchun imkoniyat yaratadi. Alohida torf-ozuqa kubiklarida o'stirilgan nihollar kam zararlanadi. Qo'zg'atuvchilarning barchasi tuproq zamburug'lari bo'lib, karam bir necha yil ayni joyga ekilsa, ular issiqxona tuprog'ida to'planib, yildan-yilga tuproqdagi miqdori va nihollar zararlanishi ortib boraveradi.

Tallom 1 hujayrali, zpidermis, gipokotil yoki ildiz hujayralarining ichida yashaydi. Keyinchalik yalang'och protoplast (tallom) zoosporangiyga aylanadi. Zoosporangiyalar dumaloq, diametri 12-20 mkm, uzun bo'yinchali. Ko'chat va nihollarni zoosporangiy ichida rivojlanib, chiqadigan zoosporalar ildiz bo'g'zi yaqinidagi teshikcha (ustitsa) lar orqali kirib zararlaydi. Zoosporalar dumaloq, uzunligi 17 mkm keladigan bitta xivchinchali, rangsiz, diametri 3 mkm. Tinim davrini o'tuvchi spora (sista) lar dumaloq, qobig'i qalin, so'galchalar bilan qoplangan, rangsiz yoki och-sariq, diametri 8-25 mkm, tuproqda yashovchanligini bir necha yil saqlaydi. O'zbekistonda qayd etilmagan.

Nihol kasalliklari dunyoning barcha mintaqalarida, ayniqsa, issiqxonalarda keng tarqalgan. O'zbekiston va qo'shni davlatlarda bu zamburug'lar (asosan *Rhizoctonia solani* va *Plendomus lingam*) tufayli ko'chatlarning 50 foizi va undan ham ko'prog'i chirib ketishi kuzatiladi. Fomoz bilan zararlangan urug'palla va yosh nihollarning barglarida qo'ng'ir dog' va piknidalar, ildizlarida esa kulrang dog'lar va piknidalar paydo bo'ladi. Zararlangan, ammo fomozning tashqi belgilari bo'lmagan karam boshlarining barglarida omborxonada quruq, qora dog'lar paydo bo'ladi, barglar shilimshiqlanadi, karam o'zagida dog'lar, quruq chirish va kavaklar paydo bo'ladi.

MUHOKAMA

Agarda ekilgan ko'chatlarda qora son bilan zararlanish aniqlansa zudlik bilan kimyoviy preparatlar bilan qarshi kurash choralarini olib boorish zarur. Akis xolda ko'chatlarning 50% foyizigacha nobut bo'lishi va qolgan ko'chatlarning xam

unumdorligi pasayib ketishi mumkun. Shuning uchun ham karam nihollarini yetishtirishda bu kasallikka qarshi o'z vagtida kurashish, uning zararini oldini olish o'ta dolzarb ekanligini etiborga olib ilmiy va amaliy asoslangan uyg'unlashgan kurash tizimini qo'llash kutilgan ijobiy natijalarga olib keladi. Kuzatishlarimizda aynan shu bayon etilgan masalalar qamrab olingan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko'chatlari kasalliklari juda tez rivojlanadi, chunki ko'chatlar yuqori namlik sharoitida o'stiriladi. Kasallik asosan tuproqda namlikning yuqori bo'lishi, havo haroratining normadan past bo'lishi, nihollarning juda zich bo'lishi ular orasida shamolning yaxshi aylanmasligi, tuproqning yuza qismida qotqaldoqlarning payda bolishi va nihollarning ko'chirib ekilishining kechikishi qorason kasalligining kelib chiqishining asosiy sabablaridan hisoblanadi. Bu kasallik asosan issiq xonalarda 2-3 yil davomida bir joyga ekilishi kasallikning yildan yilga ko'payishiga olib keladi.

INFEKTSION oldini olish uchun urug'larni va tuproqni davolash, shuningdek sug'orish darajasini kuzatish kerak. O'sayotganda siz yaxshi immunitetga ega navlarni va duragaylarni tanlashingiz kerak. Oldini olish uchun yerga ko'chirilgandan keyin hatto sog'lom ko'chatlarni ham fungitsid bilan davolash tavsiya etiladi.

QARSHI KURASH CHORALARI

Urug'larni ekishdan oldin teshiklari 1,5-2 mm bo'lgan elakdan o'tkazib, saralash, o'simliklar o'sishini tartibga soluvchi preparatlar (stimulyatorlar) bilan ishlov berish va fungitsidlar bilan dorilash, 12-20 soat davomida ivitish; issiqxonalarni dezinfeksiyalash, shamollatib turish; tuproqni almashtirish yoki zararsizlantirish; uni yumshatish; iliq suv bilan sug'orish; tuproqqa 5 sm chuqurlikda kolloid oltingugurt solish (30-40 kg/ga) va uning 0,4-0,45% li suspenziyasi bilan ko'chat ekish paytida sug'orish; yangi ildizlar chiqishi uchun ko'chatlarning tagiga 1-4 sm balandlikda qum, yog'och qirindisi yoki ularning aralashmasini solish; kasallik o'chog'i topilsa, u yerdagi nihollarni ehtiyotkorlik bilan olib tashlash, o'sha joyni kaliy permanganat eritmasi (10 l suvga 3-5 g, 1 l/m²) bilan sug'orish, keyin esa bir hafta davomida sug'ormaslik lozim.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR

1. Ostanaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.K., Savzavotchilik. Qishloq xo'jaligi oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T. :2009.
2. Xo'jaev Sh.T. va boshqalar. Insektitsid, akaritsid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalari" (II-nchi nashr). –Toshkent.- "Ko'hi-Nur" MCHJ bosmaxonasi. -2004.
3. Internet saytlari Arxiv.uz